

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕПАТОЦИТОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Курбонов Х.Р., Барноев А.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ современных и традиционных подходов к морфометрии печени с акцентом на оценку структурных изменений гепатоцитов. Рассматриваются возможности классических гистологических методов и их ограничения, связанные с субъективностью и низкой воспроизводимостью. Особое внимание уделено цифровой морфометрии, включая методы компьютерной обработки изображений, автоматизированной сегментации и применения алгоритмов машинного обучения. Показано, что интеграция традиционных и цифровых технологий позволяет повысить точность, объективность и диагностическую значимость морфологических исследований печени. Обсуждаются перспективы использования трёхмерного анализа и искусственного интеллекта в изучении морфофункциональных изменений гепатоцитов при различных патологических состояниях.

Ключевые слова: морфометрия печени, гепатоциты, цифровая морфометрия, компьютерная обработка изображений, иммуногистохимия, машинное обучение, морфологический анализ

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF HEPATOCYTES: TRADITIONAL AND MODERN METHODS

Kurbonov Kh.R., Barnoev A.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents a comparative analysis of modern and traditional approaches to liver morphometry, with a particular focus on the assessment of structural changes in hepatocytes. The capabilities and limitations of classical histological methods, including subjectivity and low reproducibility, are discussed. Special attention is given to digital morphometry, including image processing techniques, automated segmentation, and machine learning algorithms. It is demonstrated that the integration of traditional and digital approaches enhances the accuracy, objectivity, and diagnostic value of liver morphological studies. The prospects of three-dimensional analysis and artificial intelligence in studying morphofunctional changes of hepatocytes under various pathological conditions are also considered.

Keywords: liver morphometry, hepatocytes, digital morphometry, image processing, immunohistochemistry, machine learning, morphological analysis

ГЕПАТОЦИТЛАРНИНГ МОРФОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ: АНЪАНАВИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАР

Курбонов Х.Р., Барноев А.И.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада жигар морфометриясининг замонавий ва анъанавий усуллари қиёсий таҳлил қилинган бўлиб, асосий эътибор гепатоцитларнинг тузилмавий ўзгаришларини баҳолашга қаратилган. Классик гистологик усулларнинг имкониятлари ва уларнинг субъективлик ҳамда паст такрорланувчанлик билан боғлиқ чекловлари кўриб чиқилган. Шунингдек, рақамли морфометрия, жумладан, тасвирларга компьютер ишлов бериши, автоматик сегментация ва машинали ўқитиши алгоритмлари қўлланилишига алоҳида аҳамият берилган. Тадқиқот натижалари анъанавий ва рақамли технологияларни интеграция қилиши морфологик таҳлилнинг аниқлиги ва ишончлилигини оширишини кўрсатади. Турли патологик ҳолатларда гепатоцитларнинг морфофункционал ўзгаришларини ўрганишда сунъий интеллект ва уч ўлчамли таҳлил усуллариининг истиқболлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: жигар морфометрияси, гепатоцитлар, рақамли морфометрия, тасвирларга компьютер ишлов бериши, иммуногистохимия, машинали ўқитиши, морфологик таҳлил

Введение. В последние годы морфометрические исследования печени приобретают особую актуальность, что обусловлено ростом распространённости хронических заболеваний гепатобилиарной системы, а также необходимостью более точной и объективной оценки структурных изменений на клеточном и тканевом уровнях. В условиях стремительного развития морфологических и цифровых

технологий возрастает значимость количественных методов анализа, позволяющих повысить достоверность и воспроизводимость получаемых результатов. В связи с этим морфометрия становится неотъемлемым инструментом современной гистологии и патологической анатомии, обеспечивая переход от описательного к доказательному уровню исследования.

Следует отметить, что центральное место в морфофункциональной организации печени занимают гепатоциты, выполняющие широкий спектр жизненно важных функций, включая участие в метаболизме белков, жиров и углеводов, детоксикации ксенобиотиков, синтезе желчи и регуляции энергетического обмена. Благодаря своей высокой функциональной активности и пластичности гепатоциты обеспечивают поддержание гомеостаза организма. Вместе с тем именно эти клетки первыми подвергаются воздействию патологических факторов, что делает их ключевым объектом морфологических и морфометрических исследований [27,48].

Важным аспектом изучения печени является количественная оценка морфологических изменений, поскольку традиционное качественное описание не всегда позволяет выявить начальные стадии патологического процесса и объективно оценить степень выраженности структурных нарушений. Морфометрический подход, основанный на измерении таких параметров, как площадь клеток и ядер, ядерно-цитоплазматическое соотношение, плотность клеточных популяций и другие показатели, обеспечивает более точную характеристику морфофункционального состояния ткани. Кроме того, применение количественных методов способствует стандартизации исследований и расширяет возможности сравнительного анализа [11,46].

Целью настоящей обзорной работы является систематизация и критический анализ современных и традиционных методов морфометрии печени с проведением сравнительной оценки их информативности, точности и воспроизводимости при изучении структурных изменений гепатоцитов.

Морфометрический анализ гепатоцитов включает параметры субклеточного уровня (объём, форма, ядра, клеточные взаимодействия) и количественные показатели. В норме гепатоциты имеют полигональную форму, диаметр составляет примерно 20–30 μm (площадь среза 400–900 μm^2) [37,38]. Цитоплазма гранулярная, с множеством вакуолей и митохондрий (1,55–1,7 % объёма клетки). Часто гепатоциты двуядерные, мононуклеарные составляют около 55–80 %, остальное — двуядерные или полиплоидные. У взрослых 20–45 % гепатоцитов могут быть полисоматическими (4n и 8n). Полиплоидность увеличивается с возрастом: у новорождённых она низкая, у взрослых выше [22,33,47].

Гепатоциты полярны: базолатеральная поверхность обращена к кровотоку, апикальная (каналикулярная) — к системе желчных протоков. На базолатеральной поверхности расположены транспортные белки (глутамин, соли, переносчики глюкозы), на каналикулярной — белки, формирующие желчные протоки (мутеин, анионные переносчики). Типичная межсегментная цепь и плотные кровеносные сосуды поддерживают функцию гепатоцитов. Полярность важна для обеспечения энергии и детоксикации: первичные желчные вещества выделяются через каналикулярную поверхность, гидратированные органические соединения — через базолатеральную [14,17,25].

Гепатоциты характеризуются высокой степенью структурно-функциональной организации, что обусловлено наличием развитого внутриклеточного аппарата. В частности, в их цитоплазме хорошо выражена эндоплазматическая сеть, представленная как гладким, так и шероховатым эндоплазматическим ретикулумом, выполняющим ключевую роль в синтезе липидов, белков и процессах детоксикации за счёт ферментных систем цитохрома P450. Аппарат Гольджи обеспечивает посттрансляционную модификацию, сортировку и упаковку синтезируемых гликопротеинов и липопротеинов, а также участвует в формировании компонентов желчи [1].

Митохондриальный аппарат гепатоцитов представлен многочисленными органеллами (до нескольких тысяч на клетку), обеспечивающими энергетический метаболизм посредством синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) и реализации ключевых окислительных процессов, включая цикл трикарбоновых кислот и β -окисление жирных кислот. Пероксисомы играют важную роль в нейтрализации реактивных форм кислорода и катаболизме длинноцепочечных жирных кислот. Лизосомы обеспечивают внутриклеточное переваривание и утилизацию макромолекул, в том числе белков, тогда как рибосомальный аппарат участвует в синтезе как внутриклеточных, так и секретируемых белков, включая плазменные белки и биологически активные вещества [3].

Морфометрическая оценка гепатоцитов основывается на анализе ряда количественных параметров, к которым относятся отношение объёма ядра к цитоплазме (N/C), площадь ядра и клетки, суммарный объём митохондрий, степень полиплоидии, а также экспрессия специфических маркеров клеточного фенотипа (например, альбумина при иммуногистохимическом исследовании). Для получения указанных данных применяются различные методы морфологического анализа, включая световую микроскопию с использованием стандартных гистологических окрасок, иммуногистохимию (с

определением цитокератина 18 и белков желчных канальцев), электронную микроскопию для изучения ультраструктуры, а также конфокальную микроскопию, обеспечивающую трёхмерную реконструкцию и анализ автофлуоресценции тканей [4,6,7,12].

Дополнительно широко используется цифровая морфометрия, основанная на сегментации изображений и автоматизированных измерениях, что существенно повышает точность и воспроизводимость результатов. Следует отметить, что разрешающая способность и аналитические возможности данных методов различаются: для световой микроскопии она составляет порядка 0,2 мкм, для конфокальной — около 0,5 мкм, тогда как трансмиссионная электронная микроскопия (ТЕМ) позволяет достигать ультравысокого разрешения до 0,0001 мкм (1 Å), что обеспечивает детальное изучение субклеточных структур [8].

Гепатоциты характеризуются выраженной морфологической и морфометрической вариабельностью, обусловленной как физиологическим состоянием организма, так и воздействием различных патологических факторов. В частности, при развитии жировой дистрофии в цитоплазме гепатоцитов преимущественно выявляются макроvesикулярные липидные включения, тогда как при гидропической дистрофии наблюдается выраженное клеточное набухание вследствие нарушения водно-электролитного гомеостаза. Наряду с этим, некротические изменения сопровождаются необратимыми деструктивными процессами в цитоплазме и ядрах клеток, включая кариорексис и кариолизис, в то время как апоптоз реализуется посредством строго регулируемых механизмов, включающих конденсацию хроматина и фрагментацию клеток на апоптотические тельца [10,20,42].

Кроме того, воспалительная реакция в ткани печени характеризуется лимфоцитарной инфильтрацией, формированием стеатонекротических очагов, а также развитием баллонной дистрофии гепатоцитов («баллонинг»), отражающей тяжелое повреждение клеток. По мере прогрессирования патологического процесса формируется фиброз печени, который проявляется перисинусоидальным (зональным) накоплением коллагеновых волокон с последующим ремоделированием паренхимы и образованием узлов, характерных для цирроза [29,35,45].

В этой связи особую значимость приобретают современные морфометрические методы исследования, включающие световую микроскопию, иммуногистохимию, трансмиссионную электронную микроскопию, конфокальную микроскопию, цифровую морфометрию и стереологические подходы. Указанные методы позволяют объективизировать количественные параметры, такие как площадь клеток и их ядер, ядерно-цитоплазматическое соотношение (N/C), клеточная плотность, а также доля стромального компонента. Примечательно, что данные показатели находят широкое применение не только в диагностике, но и в мониторинге динамики патологических изменений. Так, при неалкогольном стеатогепатите (NASH) отмечается прогрессирующее увеличение доли жировых включений (steatosis percentage area, SPA) и коллагена (collagen proportionate area, CPA) в ткани печени. Следовательно, комплексный морфометрический анализ обеспечивает более высокую точность оценки степени поражения печени по сравнению с традиционными полуколичественными шкалами [16,19,28].

Гепатоциты организованы в виде однослойных печёночных пластинок, тесно ассоциированных с синусоидальными капиллярами, что обеспечивает эффективный обмен веществ между кровью и паренхимой органа. При этом внутripечёночная гетерогенность гепатоцитов определяется зональными особенностями метаболизма. В частности, даже в физиологических условиях липидные включения чаще локализуются в центрoлобулярной зоне (зона 3), особенно при воздействии фармакологических агентов и метаболических нагрузок [9].

Жировая дистрофия (стеатоз) характеризуется внутриклеточным накоплением липидных включений в цитоплазме гепатоцитов. При макроvesикулярном типе, наиболее типичном для алкогольной и неалкогольной жировой болезни печени, формируется одна крупная жировая вакуоль, смещающая ядро к периферии клетки. В отличие от этого, при микроvesикулярном стеатозе в цитоплазме определяется множество мелких липидных капель при сохранении центрального положения ядра. Количественная оценка стеатоза осуществляется путем определения доли гепатоцитов, содержащих липидные включения, либо процента площади ткани, занятой жировыми вакуолями (steatosis proportionate area). На ранних этапах патологического процесса стеатоз преимущественно локализуется в зоне 3 печеночного ацинуса, что связано с высокой метаболической активностью данной области и ее повышенной чувствительностью к гипоксии и токсическим воздействиям. Выраженность стеатоза коррелирует с воспалительными изменениями и степенью фиброза. При прогрессировании процесса наблюдаются баллонизация гепатоцитов, формирование телец Мэллори–Денка и развитие микроабсцессов (жировых гранулем) [5].

Гидропическая дегенерация (клеточное набухание) представляет собой обратимое повреждение гепатоцитов, обусловленное нарушением ионного гомеостаза и накоплением внутриклеточной жид-

кости. Морфологически данный процесс проявляется увеличением объема клеток, разрыхлением и просветлением цитоплазмы, формированием так называемых «баллонных» гепатоцитов. Морфометрическая оценка включает измерение площади клетки и ядра, а также расчет ядерно-цитоплазматического отношения (N/C), которое при данной патологии снижается. Дополнительно определяется процент гепатоцитов с признаками набухания. Исследования проводятся на гистологических срезах с применением стандартных методов окраски, включая гематоксилин-эозин и PAS-реакцию, нередко с использованием цифрового анализа изображений [10,24].

Некроз и апоптоз гепатоцитов представляют собой основные формы клеточной гибели при поражении печени. Некроз является патологическим процессом, сопровождающимся ранним повреждением плазматической мембраны, утратой клеточной целостности и развитием воспалительной реакции. Морфологически он характеризуется набуханием цитоплазмы, деструкцией органелл, а также ядерными изменениями в виде кариорексиса и кариолизиса. Апоптоз, напротив, представляет собой генетически запрограммированную форму клеточной гибели, протекающую без нарушения мембранной целостности. Для него характерны конденсация хроматина, фрагментация ядра и образование апоптотических телец, визуализируемых как интенсивно окрашенные округлые структуры. Молекулярными маркерами апоптоза являются активация каспаз (в частности каспазы-3), фрагментация ДНК (метод TUNEL), а также экспрессия рецепторов семейства Fas/CD95 [20].

Морфометрическая оценка процессов клеточной гибели включает определение доли некротически измененных гепатоцитов и расчет индекса апоптоза, представляющего собой отношение числа TUNEL-позитивных ядер к общему количеству клеток. Дифференциальная диагностика некроза и гидропической дегенерации основывается на оценке сохранности клеточной структуры: при некрозе наблюдается ее полная утрата, что может быть дополнительно подтверждено специальными методами окраски, такими как трихром по Массону, при котором некротизированные участки не демонстрируют сохранности коллагенового каркаса.

Некроз и апоптоз гепатоцитов представляют собой две принципиально различные формы клеточной гибели, отражающие степень и характер повреждающего воздействия на печеночную ткань. Некроз рассматривается как патологический тип гибели клетки, сопровождающийся ранним нарушением целостности плазмолеммы и утратой клеточного гомеостаза. При этом в цитоплазме гепатоцитов развиваются выраженные деструктивные изменения, включающие ее набухание и разрушение органелл, тогда как в ядре последовательно наблюдаются процессы пикноза, кариорексиса и кариолизиса, приводящие к его фрагментации и последующему исчезновению. Важной морфологической особенностью некроза является его тесная связь с воспалительной реакцией, обусловленной выходом внутриклеточного содержимого в межклеточное пространство [2,6].

В отличие от некроза, апоптоз представляет собой генетически детерминированную, строго регулируемую форму клеточной гибели, протекающую без нарушения целостности клеточных мембран. Данный процесс характеризуется конденсацией хроматина, уплотнением ядра и его фрагментацией с образованием апоптотических телец. На гистологических препаратах апоптотические тела визуализируются в виде интенсивно окрашенных, округлых структур с четкими контурами, что отражает так называемую «кислую фазу» клеточной дегенерации. На молекулярном уровне апоптоз ассоциирован с активацией каспазного каскада, в частности каспазы-3, фрагментацией ДНК, выявляемой методом TUNEL, а также экспрессией рецепторов семейства Fas/CD95 [43].

Количественная оценка некротических и апоптотических изменений осуществляется с использованием морфометрических методов. В частности, определяется процент площади или доля ткани, содержащей некротически измененные гепатоциты, а также рассчитывается индекс апоптоза как отношение числа TUNEL-позитивных ядер к общему количеству клеток в исследуемом поле зрения. При этом важное значение имеет дифференциальная диагностика различных форм клеточного повреждения. Так, в отличие от гидропической дегенерации, сопровождающейся накоплением внутриклеточной жидкости при сохранении общей архитектоники клетки, некроз характеризуется полной утратой ее структурной целостности. Данный признак может быть дополнительно подтвержден при использовании специальных методов окраски, в частности трихрома по Массону, при котором некротизированные участки не демонстрируют сохранности коллагенового каркаса ткани [15,30].

Воспалительные и фибротические изменения печени представляют собой взаимосвязанные звенья патологического процесса, лежащего в основе прогрессирования хронических гепатопатий различной этиологии, включая вирусные, алкогольные и метаболически ассоциированные формы (NASH). Воспалительная реакция характеризуется формированием смешанной клеточной инфильтрации, включающей лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы, преимущественно локализованной в лобулярных отделах печени. При этом воспаление носит очаговый характер и сопровождается струк-

турными изменениями гепатоцитов, в частности их баллонизацией, отражающей выраженное клеточное повреждение. В терминальных стадиях жировой болезни возможно развитие феномена «сателлитоза», при котором набухшие гепатоциты окружены полиморфноядерными лейкоцитами. Морфологическая верификация указанных изменений осуществляется с использованием стандартных гистологических методов, а также иммуногистохимических маркеров воспаления (CD45, CD68) и цитоскелетных белков [34].

Количественная оценка воспалительных изменений базируется на морфометрическом анализе, включающем определение плотности клеточного инфильтрата, доли ткани с очаговым воспалением и частоты баллонизации гепатоцитов. Применение цифровых методов анализа изображений позволяет повысить точность и воспроизводимость данных, а также выявлять ранние морфологические сдвиги, включая увеличение площади гепатоцитов и сужение синусоидального пространства.

Фиброз печени развивается как следствие хронического воспаления и характеризуется прогрессирующим накоплением компонентов внеклеточного матрикса, прежде всего коллагеновых волокон, в перисинусоидальных зонах и портальных трактах. По мере прогрессирования процесса формируются портально-портальные и портально-центральные фиброзные септы, приводящие к развитию мостовидного фиброза и последующей цирротической перестройке печени с образованием регенераторных узлов и нарушением архитектоники паренхимы. Морфометрическая оценка фиброза осуществляется путем определения доли площади ткани, занятой коллагеном (collagen proportionate area), а также анализа соотношения стромы и паренхимы, толщины фиброзных тяжей и размеров портальных структур. Установлено, что по мере прогрессирования заболевания показатели коллагеновой фракции значительно возрастают, достигая максимальных значений при циррозе.

В современных условиях морфометрия приобретает ключевое значение в диагностике и мониторинге заболеваний печени, обеспечивая объективную количественную оценку морфологических изменений. В отличие от традиционных полуколичественных шкал, морфометрические показатели обладают более высокой чувствительностью к динамике патологического процесса. Использование цифрового анализа изображений, иммуногистохимии и трехмерных реконструкций значительно расширяет диагностические возможности, позволяя детализировать изменения как на клеточном, так и на тканевом уровнях. Важным аспектом является стандартизация методологии исследования, включая подготовку образцов и алгоритмы анализа, а также внедрение автоматизированных систем обработки данных [18,34,41,44].

Цифровая морфометрия представляет собой современное направление количественного анализа морфологических структур, при котором измерение параметров клеток и тканей (таких как площадь, периметр, форма, текстурные характеристики и др.) осуществляется не посредством традиционных инструментов, а на основе цифровых микроскопических изображений. По своей сути данный подход является развитием классической морфометрии, перенесённой в цифровую среду с использованием технологий сканирования гистологических препаратов, высокопроизводительных камер и специализированного программного обеспечения. При этом исходные изображения интерпретируются как матрицы пикселей, содержащие информацию в виде градаций серого или цветовых каналов.

Для извлечения морфологически значимой информации первоначально выполняется этап предварительной обработки (препроцессинга), включающий выравнивание цветовых каналов (например, разделение RGB-компонентов или цветовую деконволюцию при иммуногистохимическом окрашивании), фильтрацию шумов и коррекцию неравномерного освещения. Далее осуществляется сегментация изображений, то есть преобразование их в бинарные или маркированные карты объектов. На данном этапе применяются различные методы, включая пороговую фильтрацию, морфологические операции, алгоритм «watershed», а также современные нейросетевые подходы. После сегментации производится вычисление количественных показателей, таких как площадь, периметр, эксцентриситет и текстурные параметры.

В последние годы наблюдается активное внедрение гибридных методологических подходов, сочетающих классические методы математической морфологии с алгоритмами машинного обучения, включая методы Random Forest и Support Vector Machine, а также глубокие нейронные сети (например, сверточные архитектуры и U-Net) для автоматизированного выделения клеточных и тканевых структур [36]. Существенным преимуществом данных технологий является их способность обучаться на аннотированных экспертами данных и воспроизводить процесс распознавания морфологических объектов. Таким образом, современная цифровая морфометрия представляет собой интеграцию методов обработки изображений и статистического анализа, позволяя не только количественно оценивать площадь структур, но и характеризовать сложные пространственные формы, в том числе с учётом трёхмерного контекста. В частности, в работе Gheban и соавт. (2022) продемонстрирована воз-

возможность применения цифровой морфометрии в сочетании с иммуногистохимическим анализом для исследования малых эндокринных желез (включая эпифиз и гипофиз), что обеспечивает получение воспроизводимых количественных данных [26,39].

С практической точки зрения важнейшим условием корректного применения цифровой морфометрии является калибровка масштабов изображения, позволяющая установить соответствие между размером пикселя и реальными линейными размерами в микрометрах. Кроме того, необходим тщательный подбор параметров сегментации с учётом особенностей исследуемой ткани и типа окраски. Например, при анализе DAB-окрашенных препаратов целесообразно использование цветовой деконволюции по методу Ruifrok и соавт., что позволяет эффективно отделить специфическое окрашивание от фонового сигнала. Следует учитывать, что низкий контраст изображения и гетерогенность окраски могут приводить к ошибкам сегментации, включая пере- или недосегментацию. Особое внимание должно уделяться проблеме перекрытия клеток, поскольку некорректное разделение смежных объектов приводит к искажению вычисляемых морфометрических показателей. В связи с этим рекомендуется проводить валидацию результатов сегментации путём сравнения с ручной разметкой, рассматриваемой как «золотой стандарт» [40].

К числу типичных ошибок цифровой морфометрии относятся фрагментация одного объекта на несколько частей вследствие шумов или некорректной обработки, а также агрегация нескольких клеток в единый сегмент. Использование фиксированных пороговых значений не всегда обеспечивает универсальность анализа, что обуславливает необходимость применения адаптивных методов, таких как алгоритмы k-средних, метод Отсу или классификаторы машинного обучения. Дополнительными источниками искажений могут служить зернистость фотосенсора и артефакты освещения, в частности его неравномерность по полю зрения. В связи с этим на этапе предварительной обработки рекомендуется применение сглаживающих фильтров и процедур flat-field калибровки, направленных на выравнивание освещённости и повышение точности морфометрических измерений [21,32].

Классические алгоритмы, такие как фильтры Лапласа и Канни, эффективно используются для выделения границ клеточных структур, тогда как методы математической морфологии позволяют оптимизировать бинарные маски. При анализе трёхмерных данных применяются объёмные алгоритмы сегментации, включая расширенные версии watershed, а также методы деконволюции с учётом точечной функции рассеяния, что особенно важно при реконструкции 3D-структур [13].

Современные тенденции характеризуются интеграцией методов машинного и глубокого обучения на всех этапах обработки изображений, включая предварительную обработку. Применяются алгоритмы автоматического выбора каналов, деконволюции сигналов, а также коррекции оптических искажений. Основу данных методов составляют математические операции свёртки и спектральные преобразования (Фурье, вейвлет-анализ), реализованные в специализированном программном обеспечении.

С практической точки зрения широко используются как открытые программные решения (ImageJ/Fiji, QuPath, CellProfiler), обеспечивающие гибкость, масштабируемость и автоматизацию анализа, так и коммерческие платформы (HALO, Visiopharm, Definiens), предоставляющие расширенные возможности машинного обучения и техническую поддержку. Выбор программного обеспечения определяется задачами исследования, форматом данных и необходимостью пакетной обработки или высокоточной сегментации [37].

Имуногистохимия является важным компонентом цифровой морфометрии, позволяя визуализировать экспрессию специфических белков с помощью хромогенных или флуоресцентных меток. Количественный анализ ИГХ может осуществляться как путём подсчёта положительно окрашенных клеток, так и посредством измерения интенсивности сигнала. Автоматизированные методы анализа демонстрируют высокую воспроизводимость и чувствительность по сравнению с традиционной субъективной оценкой. Однако значительная вариабельность протоколов окрашивания требует строгого контроля качества, включая использование стандартных образцов, калибровку оборудования и валидацию алгоритмов.

Трёхмерная морфометрия, основанная на данных конфокальной и мультифотонной микроскопии, позволяет анализировать пространственную организацию тканей. При этом применяются методы 3D-сегментации, реконструкции поверхностей и скелетизации, однако такие подходы сопряжены с высокими вычислительными затратами и чувствительностью к оптическим артефактам, включая сферическую аберрацию и фотоблекание.

В последние годы ключевую роль в анализе изображений играет искусственный интеллект. Классические методы машинного обучения и современные глубокие нейронные сети (например, U-Net, Mask R-CNN) обеспечивают высокую точность сегментации и классификации, однако требуют

значительных объёмов размеченных данных и вычислительных ресурсов. Валидация моделей осуществляется с использованием стандартных метрик (Dice, IoU, precision, recall), при этом особое внимание уделяется предотвращению переобучения и обеспечению воспроизводимости результатов [23].

В целом, цифровая морфометрия и компьютерная обработка изображений существенно повышают точность, объективность и скорость морфологического анализа. Вместе с тем их внедрение сопровождается рядом ограничений, включая высокую стоимость оборудования, необходимость специализированной подготовки персонала, отсутствие полной стандартизации и ограниченную интерпретируемость алгоритмов искусственного интеллекта.

Заключение. В заключение следует отметить, что сравнительный анализ традиционных и современных подходов морфометрии печени демонстрирует эволюцию методов количественной оценки структурных изменений гепатоцитов от субъективных визуально-описательных характеристик к высокоточным цифровым технологиям. Классические морфометрические методы, основанные на световой микроскопии и ручных измерениях, сохраняют свою значимость благодаря простоте, доступности и возможности морфологической интерпретации в клинической практике. Однако их ограничениями остаются низкая воспроизводимость, зависимость от субъективного фактора и ограниченная чувствительность к тонким ультраструктурным изменениям.

Современные цифровые методы морфометрии, включая компьютерную обработку изображений, автоматизированную сегментацию и применение алгоритмов машинного обучения, существенно расширяют возможности количественного анализа. Они обеспечивают высокую точность, объективность и воспроизводимость измерений, позволяя выявлять минимальные морфофункциональные изменения гепатоцитов при различных патологических состояниях, включая жировую дистрофию, воспалительные и фибротические процессы. Кроме того, интеграция трёхмерной реконструкции и искусственного интеллекта открывает перспективы комплексной оценки пространственной организации печёночной ткани.

Вместе с тем внедрение цифровых технологий требует стандартизации протоколов, калибровки оборудования, валидации алгоритмов и соответствующей подготовки специалистов. Существенными ограничениями остаются высокая стоимость оборудования и программного обеспечения, а также необходимость интерпретации результатов с учётом морфологического контекста.

Таким образом, оптимальным направлением развития морфометрии печени является интеграция традиционных морфологических подходов с современными цифровыми технологиями, что позволяет повысить диагностическую точность, углубить понимание патогенеза заболеваний печени и обеспечить объективную оценку структурных изменений гепатоцитов на различных уровнях организации.

Список литературы:

1. Андреев В. П., Цыркунов В. М., Кравчук Р. И. Клиническая морфология печени: ядерный аппарат гепатоцитов //Гепатология и гастроэнтерология. – 2020. – Т. 4. – №. 2. – С. 126-142.
2. Андреева Е. А., Чирский В. С. Роль некроза и апоптоза гепатоцитов в формировании сепсис-индуцированной печеночной недостаточности //ББК 28.06 В74. – 2023. – С. 219.
3. Байдюк Е. В. и др. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей культуры гепатоцитов, выделенных из нормальной и патологически измененной печени крыс //Цитология. – 2009. – Т. 51. – №. 10. – С. 797.
4. Безбородкина Н. Н. и др. Морфометрия митохондриального аппарата гепатоцитов нормальной и цирротически измененной печени крыс //Цитология. – 2008. – Т. 50. – №. 3. – С. 228-236.
5. Брус Т. В. и др. Морфологические изменения печени при жировой дистрофии различной этиологии //Российские биомедицинские исследования. – 2021. – Т. 6. – №. 3. – С. 21-26.
6. Давыдов В. Г. и др. Молекулярные механизмы апоптоза и некроза гепатоцитов. Особенности гибели гепатоцитов при обструктивном холестазах //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и копрологии. – 2006. – №. 5. – С. 11-19.
7. Зайцев Р. К. Динамика морфометрических показателей гепатоцитов при радиационном облучении //Фундаментальная наука и клиническая медицина-человек и его здоровье. – 2022. – С. 92-93.
8. Кривовязова Н., Щербакова И. В. Разновидности метода микроскопии //Week of Russian science (WeRuS-2023). – 2023. – С. 588-589.
9. Мязина А. В., Бибик Е. Ю., Бухтоярова Д. Р. Влияние экзогенных факторов на морфологическую структуру печени (обзор литературы и собственных исследований) //Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. – 2025. – Т. 15. – №. 4. – С. 101-111.

10. Стяжкина С. Н. и др. Морфофункциональная характеристика печени и поджелудочной железы при воздействии гепатопротектора Ремаксол на фоне острого алкогольного воздействия у крыс // *Эффективная фармакотерапия*. – 2024. – Т. 20. – №. 2. – С. 26-29.
11. Травенко Е. Н., Породенко В. А. Оценка морфофункционального состояния печени морфометрическими методами исследования // *Судебная медицина*. – 2019. – Т. 5. – №. 3. – С. 19-23.
12. Шиповская А. А., Курбатова И. В., Дуданова О. П. Диагностическая роль фрагментов цитокератина-18 при неалкогольной жировой болезни печени // *Клиническая медицина*. – 2017. – Т. 95. – №. 10. – С. 923-927.
13. Шкурят О. С., Соломин А. В. Методы обработки медицинских изображений для выявления патологий черепно-лицевой области // *Восточно-Европейский журнал передовых технологий*. – 2015. – Т. 3. – №. 2 (75). – С. 35-41.
14. Arias I. M. The liver: biology and pathology // *Clinical Nutrition Insight*. – 1988. – Т. 14. – №. 11. – С. 5.
15. Bonaccorsi-Riani E. et al. Delivering siRNA compounds during HOPE to modulate organ function: a proof-of-concept study in a rat liver transplant model // *Transplantation*. – 2022. – Т. 106. – №. 8. – С. 1565-1576.
16. Borz-Baba L., Aydin A., Parvin R. Liver Biopsy in Metabolic-Associated Steatotic Liver Disease: Accuracy, Challenges, and Alternatives // *Cureus*. – 2026. – Т. 18. – №. 2.
17. Boyer J. L., Soroka C. J. Bile formation and secretion: An update // *Journal of Hepatology*. – 2021. – Т. 75. – №. 1. – С. 190-201.
18. Burkhart R. A., Pawlik T. M. Staging and prognostic models for hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma // *Cancer control*. – 2017. – Т. 24. – №. 3. – С. 1073274817729235.
19. Buzzetti E. et al. Collagen proportionate area is an independent predictor of long-term outcome in patients with non-alcoholic fatty liver disease // *Alimentary pharmacology & therapeutics*. – 2019. – Т. 49. – №. 9. – С. 1214-1222.
20. Chakraborty J. B., Oakley F., Walsh M. J. Mechanisms and biomarkers of apoptosis in liver disease and fibrosis // *International journal of hepatology*. – 2012. – Т. 2012. – №. 1. – С. 648915.
21. de Arruda A. L. C. et al. Multiple sclerosis segmentation method in magnetic resonance imaging using fuzzy connectedness, binarization, mathematical morphology, and 3D reconstruction // *Research on Biomedical Engineering*. – 2020. – Т. 36. – №. 3. – С. 291-301.
22. Duncan A. W. et al. The ploidy conveyor of mature hepatocytes as a source of genetic variation // *Nature*. – 2010. – Т. 467. – №. 7316. – С. 707-710.
23. Erdem F. et al. Apricot tree detection from UAV-images using Mask R-CNN and U-Net // *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*. – 2023. – Т. 89. – №. 2. – С. 89-96.
24. Fourati O. et al. Morphometric Quantification of Steatosis and Fibrosis in Metabolic Liver Disease Associated With Type 2 Diabetes // *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. – 2025.
25. Gebhardt R., Matz-Soja M. Liver zonation: Novel aspects of its regulation and its impact on homeostasis // *World journal of gastroenterology: WJG*. – 2014. – Т. 20. – №. 26. – С. 8491.
26. Gheban B. A. et al. Digital histological morphometry of the human pineal gland in a post-mortem study, with endocrine and neurological clinical implications // *Anatomia, Histologia, Embryologia*. – 2023. – Т. 52. – №. 1. – С. 12-20.
27. Hendriks D. et al. Mapping of mitogen and metabolic sensitivity in organoids defines requirements for human hepatocyte growth // *Nature Communications*. – 2024. – Т. 15. – №. 1. – С. 4034.
28. Idilman I. S., Ozdeniz I., Karcaaltincaba M. Hepatic steatosis: etiology, patterns, and quantification // *Seminars in Ultrasound, CT and MRI*. – WB Saunders, 2016. – Т. 37. – №. 6. – С. 501-510.
29. İstemihan Z. et al. A prospective study on the role of non-invasive tests in the evaluation of diabetes mellitus associated steatotic liver disease // *Scientific Reports*. – 2025. – Т. 15. – №. 1. – С. 24397.
30. Jiang M. et al. Sini San ameliorates CCl4-induced liver fibrosis in mice by inhibiting AKT-mediated hepatocyte apoptosis // *Journal of Ethnopharmacology*. – 2023. – Т. 303. – С. 115965.
31. Junqueira L. C. U., Carneiro J. Basic histology: text & atlas. – New York : McGraw-Hill, 2005. – Т. 3.
32. Khan M. B. et al. Iterative region-based Otsu thresholding of bright-field microscopic images of activated sludge // *2016 IEEE EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences (IECBES)*. – IEEE, 2016. – С. 533-538.
33. Kudryavtsev B. N. et al. Human hepatocyte polyploidization kinetics in the course of life cycle // *Virchows Archiv B*. – 1993. – Т. 64. – №. 1. – С. 387-393.
34. Lu J. L., Yu C. X., Song L. J. Programmed cell death in hepatic fibrosis: current and perspectives // *Cell Death Discovery*. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 449.
35. Nalbantoglu I. L. K., Brunt E. M. Role of liver biopsy in nonalcoholic fatty liver disease // *World journal of gastroenterology: WJG*. – 2014. – Т. 20. – №. 27. – С. 9026.

36. Natarajan S. et al. Tooth shape and sex estimation: a 3D geometric morphometric landmark-based comparative analysis of artificial neural networks, support vector machines, and Random Forest models // *3 Biotech*. – 2025. – Т. 15. – №. 8. – С. 273.
37. Pavone A. M. et al. Digital pathology: A comprehensive review of open-source histological segmentation software // *BioMedInformatics*. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 173-196.
38. Pawlina W., Ross M. H. *Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology*. – Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
39. Rahagiyanto A. et al. A review of morphometric measurements techniques on animals using digital image processing // *Food and Agricultural Sciences: Polije Proceedings Series*. – 2021. – Т. 3. – №. 1. – С. 67-72.
40. Ruifrok A. Quantification of histochemical staining by color deconvolution // *Analytical and quantitative cytology and histology/the International Academy of Cytology [and] American Society of Cytology*. – 2001.
41. Stelmakh V. V., Kovalenko A. L., Kozlov V. K. Efficiency of the preparation “Remaxol, solution for infusions” in the therapy of patients with the syndrome of intrahepatic cholestasis in chronic diffusion diseases of the liver // *Experimental and Clinical Gastroenterology*. – 2018. – №. 4. – С. 89-98.
42. Takahashi Y., Fukusato T. Histopathology of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis // *World journal of gastroenterology: WJG*. – 2014. – Т. 20. – №. 42. – С. 15539.
43. Tamber S. S. et al. Biomarkers of liver diseases // *Molecular biology reports*. – 2023. – Т. 50. – №. 9. – С. 7815-7823.
44. Theise N. D. Histopathology of alcoholic liver disease // *Clinical liver disease*. – 2013. – Т. 2. – №. 2. – С. 64-67.
45. Tiniakos D. G. Nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis: histological diagnostic criteria and scoring systems // *European journal of gastroenterology & hepatology*. – 2010. – Т. 22. – №. 6. – С. 643-650.
46. Travenko E. N., Porodenko V. A. Evaluation of the morphofunctional state of the liver by morphometric methods // *Russian Journal of Forensic Medicine*. – 2019. – Т. 5. – №. 3. – С. 19-23.
47. Trefts E., Gannon M., Wasserman D. H. The liver. R1147-r1151 *Curr. Biol.* 27 (21), 1147 [Электронный ресурс].
48. Weaver J. R. et al. The morphology, functionality, and longevity of a novel all human hepatic cell-based tri-culture system // *Toxicology in Vitro*. – 2023. – Т. 86. – С. 105504.

Для цитирования: Курбонов Х.Р., Барноев А.И. Морфометрический анализ гепатоцитов: традиционные и современные методы // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 100–108. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20010965>